

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368704>

УДК 37.013.41

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ХОДЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МХК

Т.С. Стенюгина,

магистрант кафедры педагогики и психологии,
Гжельский государственный университет

Аннотация: В статье рассмотрена проблема низкой познавательной мотивации учащихся. Представлен метод проектной деятельности как средство для повышения познавательной активности непосредственно на уроках по мировой художественной культуре. Так же в статье изложены этапы формирования познавательной активности и преимущества разных подходов в проектной деятельности. Подробно представлен алгоритм работы над этапами проекта. Каждый этап включает в себя рекомендации для наилучшей реализации методики проектной деятельности.

Ключевые слова: познавательная активность, проектная деятельность, мотивация, познавательный интерес, личностно-ориентированные технологии, этапы проектной деятельности

DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY DURING PROJECT ACTIVITIES AT MHK LESSONS

T.S. Stenyugina,

master Student of the Department of Pedagogy and Psychology,
Gzhel State University

Annotation: The article deals with the problem of low cognitive motivation of students. The method of project activity is presented as a means to increase cognitive activity directly at the lessons on world art culture. The article also outlines the stages of the formation of cognitive activity and the advantages of different approaches in project activities. The algorithm of work on the stages of the project is presented in detail. Each stage includes recommendations for the best implementation of the methodology of project activities.

Keywords: cognitive activity, project activity, motivation, cognitive interest, personality-oriented technologies, stages of project activity

Не обижайте детей готовыми формулами, формулы – пустота; обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие нити.

Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; обучите их приемам и способам, которые помогут их постигать.

Антуан де Сент-Экзюпери

Базовой основой моего исследования выступает педагогическая гипотеза, которая строится на том, что развитие познавательной активности школьников в процессе освоения проектной деятельности будет однозначно эффективнее, если будут реализовываться следующие условия:

– создаваться благоприятный климат (ситуации успеха, доброжелательной атмосферы, поощрения при выполнении проекта);

– учитываться психолого-возрастные особенности (соответствие использования методов, приёмов, соответствующих индивидуальным и возрастным особенностям учащихся, их пожеланиям и потребностям);

– определяться возможности и рациональность содержания проектной деятельности школьников в развитии их познавательной активности в рамках проектной деятельности;

– обеспечиваться доступность (материал теоретический и практический, предлагаемый детям, изложенный с учетом их жизненного опыта и знаний по базовым предметам, быть понятным, доступным и соответствовать возрасту);

– учитываться воспитательная направленность в обучении (слияние образовательных и воспитательных задач в проектной деятельности, как необходимое условие ее реализации).

То, что сложности развития познавательной активности в обучении школьников является насущной проблемой – это общепринятый факт. На это указывают многие современные педагоги: Ш.А. Амонашвили, К.В. Бардина, И.Л. Баскакова, В.С. Библер, М.Р. Битянова, Д.Б. Богоявленская, В.В. Давыдов, Д.Б. Не без основания уместно отметить педагогов прошлого, так же посвятивших свои научные труды этой проблеме (К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, Л.Н. Толстой и другие). Но смотря на самые разнообразные трактовки проблемы развития творческой познавательной активности, ее главную, перспективную функцию все упомянутые авторы, видят в том, чтобы мотивировать обучаемого к усвоению знаний, чтобы учение для него выступало естественной, органичной потребностью [1-7]. Чтоб он понял, что без удовлетворения этой потребности будет немисливо его существование, становление, как творческой, так и социально адаптированной личности. В своей работе мы, естественно, полагаемся на идею пробуждения познавательной деятельности учеников. Огромная плеяда ведущих ученых

психологов и педагогов уделяли этому вопросу достаточное внимание: Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Г.К. Селевко, Д.Б. Эльконин. В работах В.Н. Мясищева, А.А. Бодалева, Е.Ф. Рыбалко познавательная активность рассматривается не как раз и навсегда данное свойство личности или как генетически переданное качество, а как уникальный феномен, проявляющейся в восприятии человеком предметов и жизненных явлений [2-16]. С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Г.И. Щукина, Т.И. Шамова рассматривают познавательную активность, исключительно, как направленность личности, к формирующуюся в результате ее развития на базе собственного уникального опыта [8-27]. Познавательная активность трактуется как один из основополагающих мотивов учебной деятельности (Л.И. Божович К.А., А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Абульханова-Славская, Л.С. Славина и др.) и как одно из важнейших средств обучения (Г.И. Щукина, Ю.С. Фильков, В.Б. Бондаревский, Т.И. Шамова).

Методологическая основа исследования опирается на:

– развитие познавательного интереса, активности, самостоятельности и творчества учащихся (В.С. Данюшенков, Д.Б. Богоявленская, Т.И. Шамова, П.И. Пидкасистый, Я.А. Пономарев, Е.А. Яковлева);

– использование личностно-ориентированных технологий в образовании (В.С. Данюшенков, Е.С.Полат, Т.В. Машарова и др.).

Психологическая основа включает в себя:

1. Теории деятельности, которые были разработаны в трудах таких психологов, как Л.С. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович и других. Эти авторы единодушно обращают внимание на всю важность постановки данной проблемы, которая связана с формированием, развитием, репродуктивным выходом творческих начал, так как именно это тесно соприкасается со сложностями в развитии познавательной активности, с низким уровнем интереса к самостоятельной позиции в познавательной деятельности, решение данных вопросов, априори, приблизит нас к поставленной цели, которая заключается в формировании активной, позитивно настроенной творческой личности.

В своей работе мы опираемся на дидактические идеи Г.И. Щукиной. В частности, на ее умозаключения о становлении познавательных интересов учащихся на базе использования различных видов самостоятельной деятельности. В своих исследованиях Г.И. Щукина делает важный акцент на исключительности позиции ученика в учебном процессе, его заинтересованности и однозначно демонстрирует необходимость стимулирования личностного смысла образования для ученика. Познавательный интерес в данном контексте, выступает как личностный, индивидуальный мотив учения. Опираясь на классификацию Г.И. Щукиной,

мы отчетливо можем видеть, что интерес выходит на первый план как «мощный побудитель активности личности, под влиянием которого все психические процессы протекают особенно интенсивно и напряжённо, а деятельность становится увлекательной и продуктивной» [24-30].

Классификация Г.И. Шукиной включает в себя три группы:

- I группа: методы формирования сознания личности;
- II группа: методы организации деятельности и формирования опыта поведения;
- III группа: методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения:

1) убеждение, внушение, объяснение, рассказ, инструктаж, беседа, лекция, диспут, метод примера и другие;

2) упражнение, приучение, педагогическое требование, поручение, создание воспитывающих ситуаций и другие;

3) создание ситуаций успеха, эмоционально-нравственных переживаний, поощрение, порицание, соревнование и другие.

Согласно выводам Г.И. Шукиной, развитием познавательного интереса вполне реально управлять, используя при этом систему стимуляции и поощрения, которая естественно определяется структурой процесса обучения. В вышеуказанную систему входят:

- организация познавательной деятельности учащихся;
- содержание учебного материала;
- отношения, которые складываются в учебном процессе между учителем и учащимися и между учениками.

Стимулы содержания могут быть весьма различны и весьма многочисленны. Учащиеся, наряду со словарями, энциклопедиями, печатными изданиями, каталогами имеют неоспоримую поддержку в виде доступа к оперативному поиску нужной информации в сети Интернет.

Новизна эксперимента заключается в сборе и обобщении материала по проектной деятельности, а так же в креативном моделировании уроков по предмету МХК с использованием проектной деятельности. В ходе работы над данной темой, я планирую весьма значительно модернизировать технологию проектной деятельности. В основе положенного алгоритма естественно будет находиться последовательность действий учителя и ученика, для достижения обоюдно-ожидаемого и обоюдно-выгодного результата в работе над проектом. На старте проектной деятельности важно провести оценку базовых знаний учеников по теме проекта и непременно выявить все сферы их интересов. Для активизации интереса и введения учащихся в тематическое поле проекта, планирую применить ознакомительную презентацию и таким образом попробовать создать проблемную ситуацию. На данном этапе необходимо учитывать требования

стандартов при составлении критериев оценивания конечного продукта или результата учащихся, в которые они самостоятельно смогут внести свои дополнения, пожелания и корректировки. На данном моменте важно проговорить с обучающимися итоговый продукт их работы и все возможные варианты для его презентации. Для того, чтобы учащиеся ознакомились с технологиями, которые им понадобятся для создания интернет-страницы, презентации, фильма, рационально будет привлечь к взаимодействию педагогов технологии, информатики, важно провести дополнительно, возможно, во внеурочное время, консультацию по ознакомлению учащихся с теми информационными ресурсами, которые вызывают или могут в дальнейшем вызвать у них трудности.

Формами продуктов проектной деятельности могут быть:

- видеоклип;
- Web-сайт;
- экскурсия;
- выставка;
- макет;
- мультимедийный продукт;
- материалы для поурочного планирования по предмету МХК.

При обсуждении в группах тематического спектра проекта, школьники самостоятельно принимают решение по выбору темы проекта и обоснованно аргументируют свой выбор при помощи методики, уместной в данном случае, «мозгового штурма», т.ж. это можно сделать в ходе обсуждения за круглым столом или в процессе специально созданной конференции. Деление на группы будет осуществляться в зависимости от временной продолжительности проекта, его смысловой и наглядной наполняемости, сложности исполнения. При этом крайне важно учитывать психологические, индивидуальные особенности и интересы всех учащихся, которые участвуют в работе над проектом. Большое значение имеет использование как персональных, так и групповых проектов, ведь и другие имеют свои несомненные преимущества.

Преимущества персональных проектов:

- план работы выстроен и проконтролирован с максимально возможной точностью;
- у обучающихся формируется чувство ответственности за свою работу;
- учащийся самостоятельно проходит все этапы работы над проектом и тем самым получает бесценный опыт деятельности, начиная от замысла и заканчивая рефлексией.

Преимущества групповых проектов:

- формируются навыки сотрудничества, работы в команде;
- очевидна глубина и разносторонность выполнения проекта;
- присутствует соревновательный элемент внутри самой группы и

это повышает мотивацию, оказывает положительное влияние на качество выполнения проекта.

Очевидно, что работу над проектом следует начинать с создания графика консультаций и обмена адресами электронной почты для очной и дистанционной связи, которая необходима для более конструктивного и целевого взаимодействия. Так же это необходимо и для приобретения учащимися навыков правильной, рациональной организации своего времени, им так же важно ощущать постоянную поддержку руководителя проекта. Ученики будут самостоятельно проводить анкетирования, опросы, накапливать и систематизировать собранный материал, создавать совместные документы, редактировать их, править и дорабатывать. Для развития продуктивного взаимодействия и самостоятельности в ходе проектной деятельности возможно использовать графики планирования работы в группе, отслеживать по ним ход продвижения групп по маршруту проекта и оценивать вклад каждого члена группы на разных этапах работы над проектом и вклад в конечный результат. В таком важном моменте, как обсуждение тематического пространства проекта, учащимся наверняка потребуется помощь руководителя проекта для того, чтобы найти противоречия, которые могли возникнуть в результате подготовительного этапа.

Для точного определения цели и задачи опять можно использовать «мозговой штурм». Этот метод отлично себя показал в различных видах учебной и творческой деятельности.

При «мозговом штурме» руководитель проекта – только консультант и помощник.

На данном этапе необходимо придерживаться правила: «Если возникающая мысль принимается сразу, то скорее всего мы имеем дело с некритическим мышлением и минимумом рефлексии» [12-34]. В процессе диалога учащиеся должны определиться с источниками информации, исходя из своих возможностей и индивидуальных предпочтений. Следующий этап – процесс сбора информации:

- как? (провести опрос, взять интервью, проконсультироваться, изучить источники и первоисточники);
- где? (в Интернете, в библиотеке, в музее, архиве).

При этом просто необходимо применять методы стимулирования критического оценивания информации, чтобы минимизировать возможность использования в работе информации малозначащей, не в полной мере соответствующей требованиям задания. Во избежание этого, целесообразно

было бы предоставить учащимся список источников информации, который руководитель проекта разработал заранее.

Всю имеющуюся информацию обучающимся следует изучить с помощью технологии критического мышления. Выполняя работу над проектом, ребята должны вести дневник проекта, изучать источники информации, вести записи, протоколировать тексты интервью, проводить опросы.

В процессе обсуждения первоначальных гипотез необходимо пользоваться памятками, которые готовятся заранее и выдаются им непосредственно перед началом дискуссии.

Составлять критерии оценивания конечного результата важно с учетом требований стандарта, в который ученики вполне обоснованно могут вносить свои корректировки, дополнения, замечания. Поэтому здесь логично было бы обговорить с ребятами конечный продукт их работы и наличие различных вариантов его представления.

Очень важно перед защитой проекта оценить то, как работали группы и какое качество их работы. Вполне реально это сделать с помощью анкет или опросников, которые может составить руководитель проекта. На последнем, заключительном этапе каждая группа защищает свой проект. В фазе активной защиты могут участвовать все члены группы, соответственно распределив заранее обязанности (докладчик, содокладчик, демонстратор видеоматериала, ведущий и т.д.) Трудно переоценить этот ответственный и важный момент. Но на этом можно максимально использовать выигрышные навыки и способности каждого участника, что в итоге может сыграть решающую роль в плане повышения рейтинга представляемой работы. Как правило, во время выступления оцениваются следующие компоненты защиты:

- ораторское искусство;
- умение аргументировано выступать перед аудиторией;
- умение отстаивать свою точку зрения;
- умение представлять результаты визуальными способами;
- навыки участия в обсуждении;
- умение задавать вопросы;
- краткость и полнота выступлений и т.д.

Итоговое обсуждение – это заключительный этап. Участники коллегиально принимают в этом участие. Отвечают на вопросы об их проекте, обсуждают возникшие проблемные моменты.

Представленную методику проектной деятельности мы планируем применить в работе над проектом «Сходство и различия художественных приемов классицизма и импрессионизма», который будет предложен учащимся 10 классов Речицкой средней общеобразовательной школы.

Список литературы

- [1] Бондаренко А.И. Психологическая помощь. Теория и практика. / А.И. Бондаренко. – М.: Класс, 2001. 336 с.
- [2] Вахрушева Л.М. Применение проективного метода на уроках МХК. / Л.М. Вахрушева. // Русский язык. – 2007. №14.
- [3] Выготский Л.С. Л.С. Выготский. Собрание сочинений. В 6 томах (комплект). / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 2019. 964 с.
- [4] Ганелин Ш.И. Обучение и воспитание школьника. / Ш.И. Ганелин. // Вопросы активности и самостоятельности в учебно-воспитательном процессе. Л.: ЛТУ, 1982. 9 с.
- [5] Голуб Г.Б. Основы проектной деятельности. Рабочая тетрадь. 5-7 класс. / Г.Б. Голуб. – М.: Федоров, 2019. 946 с.
- [6] Проблемы методологии педагогики и методики исследований. / М.А. Данилов и др. – 1971. 34 с.
- [7] Давыдов В.В. Психическое развитие в старшем школьном возрасте / Под. ред. А.В. Петровского. // Возрастная и педагогическая психология. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2003. 439 с.
- [8] Землянская Е.Н. Современные концепции образования <<http://periodika.websib.ru/node/28784>> / Е.Н. Землянская, О.А. Рыдзе // Завуч начальной школы. – 2008. № 1. 3 с.
- [9] Каптерев П.Ф. Педагогический процесс. / П.Ф. Каптерев. – М.: Педагогика, 1974. 95 с.
- [10] Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. Т. 1. / Я.А. Коменский. – М.: Педагогика, 1982. 656 с.
- [11] Коньшева Н.М. Проектная деятельность школьников. Современное состояние и проблемы. / Н.М. Коньшева. // Начальная школа. – 2006. №1.
- [12] Красновский Э.А. Активизация учебного познания. / Э.А. Красновский. // Советская педагогика. – 1989. 17 с.
- [13] Методы и технологии обучения изобразительной и проектной деятельности. Сборник статей. Выпуск 5 / Коллектив авторов. – М.: Прометей, 2018.
- [14] Мисаренко Г.Г. На пути к стандартам нового поколения / Г.Г. Мисаренко. // КРО. – 2008. № 4.
- [15] Модернизация системы профессионального образования / под ред. С.Н. Кошмана, М.М. Мусарского, А.И. Рыгова. – М.: АСОУ, 2006.
- [16] Мясищев В.Н. Основные проблемы и современное состояние психологии отношений человека / В.Н. Мясищев. // Психологическая наука в СССР. – М., 1960. Т.2.

- [17] Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник / Л.Ф. Обухова. – М., Российское педагогическое агентство, 1996. 374 с.
- [18] Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников / К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2008.
- [19] Половникова Н.А. Система воспитания познавательных сил школьников. / К.Н. Поливанова. – Казань: КГПИ, 1975. 64 с.
- [20] Проектные задачи в старшей школе / под ред. А.Б. Воронцовой. – М.: Просвещение, 2010.
- [21] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. / С.Л. Рубинштейн. – 1989. Т. 1. 75 с.
- [22] Сергеев Как организовать проектную деятельность учащихся / Сергеев. // Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2019.
- [23] Соколова Ю.А. Учебный проект и возможности его реализации на уроках МХК. / Ю.А. Соколова. // МХК в школе. – 2008.
- [24] Солдатова З.М. Использование проектного метода обучения на уроках. / З.М. Солдатова. – М.: Просвещение, 2009.
- [25] Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами: рекомендации для учащихся, учителей и родителей. / М.А. Ступницкая. – Ярославль: Академия развития, 2008.
- [26] Фокин Ю.Г. Краткий справочник по обучению в высшей школе. Деятельностный подход. Справочное пособие / Ю.Г. Фокин. – М.: Феникс, 2019. 128 с.
- [27] Цветкова Г.В. Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. / Г.В. Цветкова. – М.: Учитель, 2020.
- [28] Шамова Т.И. Активизация учения школьников. / Т.И. Шамова. – М.: Педагогика, 1992. 121 с.
- [29] Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в школе: система работы. / С.Г. Щербакова. – М.: Учитель, 2018.
- [30] Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. / Г.И. Щукина. – Москва : Педагогика, 1988. 208 с.
- [31] Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5-9 классы. / В.Н. Янушевский. – М.: Владос, 2020. 128 с.
- [32] Обухова Л.Ф., Жилинская А.В. Условия достижения цели старшими подростками в коллективной проектной деятельности. / Л.Ф. Обухова, А.В. Жилинская. // Исследователь/Researcher. – 2020. №3 (31).
- [33] Попова Т.А. Экзистенциальная направленность в проектной деятельности студентов и школьников / Т.А. Попова. // Психологические проблемы смысла жизни и акме. – 2020. №XXV.

[34] Семенченко Т.С. Проектная деятельность как средство воспитания подростков. / Т.С. Семенченко. // Поволжский педагогический вестник. – 2020. № 3 (28).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bondarenko A.I. Psychological help. Theory and practice. / A.I. Bondarenko. – M.: Klass, 2001. 336 p.
- [2] Vakhrusheva L.M. Application of the projective method at the lessons of the MCC. / L.M. Vakhrusheva. // Russian language. – 2007. No. 14.
- [3] Vygotsky L.S. L.S. Vygotsky. Collected works. In 6 volumes (set). / L.S. Vygotsky. – M.: Pedagogy, 2019. 964 p.
- [4] Ganelin Sh.I. Education and upbringing of the student. / Sh.I. Ganelin. // Issues of activity and independence in the educational process. L.: LTU, 1982. 9 p.
- [5] Golub G.B. Fundamentals of project activities. Workbook. 5-7 grade. / G.B. Golub. – M.: Fedorov, 2019. 946 p.
- [6] Problems of pedagogy methodology and research methods. / M.A. Danilov et al. – 1971. 34 p.
- [7] Davydov V.V. Mental development in senior school age / Under. ed. A.V. Petrovsky. // Age and pedagogical psychology. – M.: Ed. center VLADOS, 2003. 439 p.
- [8] Zemlyanskaya E.N. Modern concepts of education <<http://periodika.websib.ru/node/28784>> / E.N. Zemlyanskaya, O.A. Rydze // Head teacher of elementary school. – 2008. No. 1. 3 p.
- [9] Kapterev P.F. pedagogical process. / P.F. Kapterev. – M.: Pedagogy, 1974. 95 p.
- [10] Comenius Ya.A. Selected pedagogical works: In 2 vols. T. 1. / Ya.A. Comenius. – M.: Pedagogy, 1982. 656 p.
- [11] Konysheva N.M. Project activities of schoolchildren. Current state and problems. / N.M. Konysheva. // Elementary School. – 2006. No. 1.
- [12] Krasnovsky E.A. Activation of educational knowledge. / E.A. Krasnovsky. // Soviet Pedagogy. – 1989. 17 p.
- [13] Methods and technologies for teaching visual and design activities. Digest of articles. Issue 5 / Team of authors. – M.: Prometheus, 2018.
- [14] Misarenko G.G. On the way to the standards of a new generation / G.G. Misarenko. // KRO. – 2008. No. 4.
- [15] Modernization of the system of vocational education / ed. S.N. Koshman, M.M. Musarsky, A.I. Rytov. – M.: ASOU, 2006.

- [16] Myasishchev V.N. The main problems and the current state of the psychology of human relations / V.N. Myasishchev. // Psychological science in the USSR. – M., 1960. V.2.
- [17] Obukhova L.F. Child (age) psychology. Textbook / L.F. Obukhova. – M., Russian Pedagogical Agency, 1996. 374 p.
- [18] Polivanova K.N. Project activity of schoolchildren / K.N. Polivanova. – M.: Education, 2008.
- [19] Polovnikova N.A. The system of education of the cognitive forces of schoolchildren. / K.N. Polivanova. – Kazan: KSPI, 1975. 64 p.
- [20] Design tasks in high school / ed. A.B. Vorontsova. – M.: Education, 2010.
- [21] Rubinshtein S.L. Fundamentals of General Psychology. / S.L. Rubinstein. – 1989. T. 1. 75 p.
- [22] Sergeev How to organize the project activities of students / Sergeev. // Ed. 2nd, rev. and additional – M.: ARKTI, 2019.
- [23] Sokolova Yu.A. Educational project and the possibility of its implementation at the lessons of the MHC. / Yu.A. Sokolova. // MHC at school. – 2008.
- [24] Soldatova Z.M. Using the project method of teaching in the classroom. / Z.M. Soldatova. – M.: Education, 2009.
- [25] Stupnitskaya M.A. New pedagogical technologies: learning to work on projects: recommendations for students, teachers and parents. / M.A. Stupnitskaya. – Yaroslavl: Academy of Development, 2008.
- [26] Fokin Yu.G. Brief guide to teaching in higher education. Activity approach. Reference manual / Yu.G. Fokin. – M.: Phoenix, 2019. 128 p.
- [27] Tsvetkova G.V. Literature. 5-11 grades. Project activities of students. / G.V. Tsvetkova. – M.: Teacher, 2020.
- [28] Shamova T.I. Activation of the teachings of schoolchildren. / T.I. Shamova. – M.: Pedagogy, 1992. 121 p.
- [29] Shcherbakova S.G. Organization of project activities at school: a system of work. / S.G. Shcherbakov. – M.: Uchitel, 2018.
- [30] Shchukina G.I. Pedagogical problems of formation of cognitive interests of students. / G.I. Schukina. – Moscow: Pedagogy, 1988. 208 p.
- [31] Yanushevsky V.N. Methodology and organization of project activities at school. 5-9 grades. / V.N. Yanushevsky. – M.: Vldos, 2020. 128 p.
- [32] Obukhova L.F., Zhilinskaya A.V. Conditions for achieving the goal by older adolescents in collective project activities. / L.F. Obukhova, A.V. Zhilinskaya. // Researcher. – 2020. No. 3 (31).
- [33] Popova T.A. Existential orientation in the project activities of students and schoolchildren / T.A. Popova. // Psychological problems of the meaning of life and acme. – 2020. №XXV.

[34] Semenchenko T.S. Project activity as a means of educating teenagers. / T.S. Semenchenko. // Volga Pedagogical Bulletin. – 2020. No. 3 (28).

© Т.С. Стенюгина, 2022

Поступила в редакцию 9.01.2022
Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Стенюгина Т.С. Развитие познавательной активности в ходе проектной деятельности на уроках МХК // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 125-136. URL: <https://ip-journal.ru/>